

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECHEYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолiddин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimdjaniyovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Ибрагимова Феруза Икромовна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Гаффоров Суннатullo Амруллоевич

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги

Тиббиёт ходимларини малакасини ривожлантириш маркази

**КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ
УСУЛЛАРИ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7810150>**АННОТАЦИЯ**

“Навоиозот” корхонаси ишчилари орасида учрайдиган оғиз бўшлиғи касалликлари организмидаги умумий касалликларнинг оғиз бўшлиғи аъзоларига таъсир қилиш даражасини аниқлашда ёрдам беради. Чунки оғиз бўшлиғидаги ўзгаришлар бемор организмидаги кузатилаётган умумий йўлдош касалликларнинг бир белигиси сифатида намаён бўлиши мумкин. Бундан ташқари бемор организмидаги умумий касалликларни аниқлаш беморга ўтказилиши режалаштираётган махаллий оғрикисизлантиришда ишлатиладиган анестетикларни танлашда кўрсатмалари ва қарши кўрсатмаларини аниқлашда ҳам ёрдам беради.

Калит сўзлар: кимё саноати, стоматологик касалликлар, лаборатория текшируви, даволаш.

Ибрагимова Феруза Икромовна

Бухарский государственный медицинский институт

Гаффоров Суннатullo Амруллоевич

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

Центр повышения квалификации медицинских работников

**МЕТОДЫ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ****АННОТАЦИЯ**

"Навоиозот" помогает определить, в какой степени распространенные в организме заболевания полости рта, встречающиеся среди работников предприятия, влияют на органы полости рта. Потому что изменения в полости рта можно назвать одной из причин общего числа сопутствующих заболеваний, наблюдаемых в организме пациента. Кроме того, выявление общих заболеваний в организме пациента также может помочь определить показания и противопоказания для выбора анестетиков, используемых при верхнечелюстной анестезии, которые пациент планирует передать пациенту.

Ключевые слова: химическая промышленность, стоматологические заболевания, лабораторное обследование, лечение.

Ibragimova Feruza Ikromovna

Bukhara State Medical Institute

Gafforov Sunnatullo Amrulloevich

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

Center for Advanced Training of Medical Workers

**METHODS OF CLINICAL AND LABORATORY EXAMINATION OF DENTAL DISEASES IN CHEMICAL INDUSTRY
WORKERS****ANNOTATION**

"Navoiazot" helps to determine to what extent the diseases of the oral cavity common in the body, occurring among the employees of the enterprise, affect the organs of the oral cavity. Because changes in the oral cavity can be called one of the reasons for the total number of concomitant diseases observed in the patient's body. In addition, the identification of common diseases in the patient's body can also help determine the indications and contraindications for the choice of anesthetics used in maxillary anesthesia, which the patient plans to transfer to the patient.

Keywords: chemical industry, dental diseases, laboratory examination, treatment.

Кириш: Кимё саноатида ишловчилар оғиз бўшлиғидаги салбий ҳолатлар ҳақидаги савол долзарб бўлиб қолмоқда. Тишлар, оғиз бўшлиғи шиллиқ каватининг кариоз бўлмаган шикастланишларининг юқори тарқалишининг нефт ва газ қазиб олиш, металлургия, кимё ишлаб чиқариш, нон пишириш ва

қандолатчилик каби ишлаб чиқариш жараёнлари билан боғлиқлиги исботланган. Тиш касалликларининг профилактикаси ва саломатлиги мамлакат аҳолисининг муҳим қисми - саноат корхоналари ишчиларининг меҳнат қобилиятини сақлаб қолишга ёрдам беради, айниқса, бир қатор тадқиқотлар тиш ва атроф

тўқималари тананинг умумий ҳолатидаги ролини ишончли тарзда очиқ беради.

Бу оғиз бўшлиғи орқали инсон танасига элементларнинг бирикмаларини олиш билан боғлиқ. Саноат ходимлари тиш қарисеи ва яллиғланишли периодонтал касалликларнинг юқори тарқалиши билан тавсифланади. Улар гидроксипатит кристалларидаги калций ионларининг алмашилиши, периодонтал тўқималарда сурункали яллиғланиш, оғиз бўшлиғи шиллик қавати эпителийсининг яхлитлигини бузиш туфайли тиш қарисесининг кечишини кучайтиради.

“Навоiazот” корхонаси кимёвий воситалар ишлаб чиқарувчи саноати ишчилари орасида ўтказилган стоматологик тиббий кўрик, оғиз бўшлиғида махсус ва қўшимча текшириш натижалари ва меҳнат шароитини санитар-гигиеник жихатдан баҳолаш асосида аниқландики, ишчиларнинг меҳнат шароитида ноҳуш санитар-гигиеник омиллар мавжуд бўлиб, улар ишчиларнинг бутун танасига ва оғиз бўшлиғи тўқималарига салбий таъсир кўрсатиш оқибатида қатор умумий ва стоматологик касалликларнинг келиб чиқишига сабаб бўлар экан.

“Навоiazот” корхонаси ишчилари орасида учрайдиган оғиз бўшлиғи касалликларининг асосий хусусиятларидан биттаси бу уларда кўпроқ оғиз бўшлиғи шиллик қавати ва пародонт тўқимаси жароҳатланар экан. Улардан энг кўпи аллергик стоматитлар (44,5%), назорат гуруҳга (7,7%) нисбатан 5,7 марта кўп учрар экан.

Касбий тавсифга хос ёки корхонадаги меҳнат шароитида кузатилаётган зарарли омилларнинг бевосита таъсири оқибатида юзага келаётган пародонт тўқимаси касалликлари 27,4% - 41,8%ни ташкил қилади. Назорат гуруҳида бу касалликлар 2 баробар кам (14,1% - 21,4%) учрар экан. Шунинг таъкидлаш керакки, оғиз бўшлиғида кузатилаётган ўзгаришлар милк шиллик қаватининг кизариши, шиши, қичиши, тишларнинг кимирлаши, тилнинг ачиши, юқори нафас йўллари китикланиши ва тез – тез аксиритиш жараёнлари билан кечар экан [2.4.6.8.10.12.14.16.18].

Мавзунинг мақсади. Кимёвий саноат ишчиларида стоматологик касалликларини клиник-лаборатор текшириш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Беморларни текширишнинг асосий шартларидан бири уларнинг шикоятларини ўрганишдир. Беморларнинг шикоятини ўрганиш касалликка ташхис қўйишнинг асосий этапларидан ҳисобланади.

Лекин касалликка аниқ ташхис қўйиш ва тўғри даво тадбирларини танлаш бемор организмидаги умумий ҳолатнинг иноватга олишга тўғри келади.

Шунинг учун ташхис қўйишда умумий ва махсус анамнестик маълумотларни йиғиш услублари фарқланади.

“Навоiazот” корхонаси ишчилари орасида учрайдиган оғиз бўшлиғи касалликлари организмидаги умумий касалликларнинг оғиз бўшлиғи аъзоларига таъсир қилиш даражасини аниқлашда ёрдам беради. Чунки оғиз бўшлиғидаги ўзгаришлар бемор организмидаги кузатилаётган умумий йўлдош касалликларнинг бир белгиси сифатида намаён бўлиши мумкин. Бундан ташқари бемор организмидаги умумий касалликларни аниқлаш беморга ўтказилиши режалаштираётган маҳаллий оғриқсизлантиришда ишлатиладиган анестетикларни танлашда кўрсатмалари ва қарши кўрсатмаларини аниқлашда ёрдам беради.

Махсус анамнез йиғиш эса беморларнинг юз-жағ соҳасига тегишли бўлган шикоятларини ўрганишни ўз олдига мақсад қилиб қўяди. Бунинг учун беморларга ўз шикоятлари ҳақида гапириб бериш назарда тутилади ва уларнинг қачон пайдо бўлганлиги, сабаби ва кечиш хусусиятларини билиш мақсадида қўшимча саволлар берилади.

Беморларнинг врач – стоматолог хузурига мурожат қилишдан асосий сабаблардан биттаси бу оғриқдир. Оғриқ бўлиши мумкин: тиш касалликларида (қарис, нокариоз жароҳатлар, пульпит, периодонтит), парадонт (гингивит, пародонтит, пародонтоз) ва оғиз бўшлиғи шиллик қавати (стоматитлар) соҳасида ҳамда оғриқ бўлиши мумкин юз – жағ қисмида.

Тиш қарисеи ва нокариоз касалликларида тиш соҳасида ташқи таъсиротлар (механик, термик, ва кимёвий) таъсирида оғриқ бўлади ва таъсир тугаши билан оғриқ тўхтайд.

Пульпитда оғриқ сабабсиз, кечаси бўладиган ва ташқи таъсиротлар таъсирида кучайиб кетадиган оғриқга шикоят қилинади.

Периодонтит касаллигида эса оғриқ доимий равишда, лўқиллаб оғрийдиган ва тишлаганда кучайиб кетадиган оғриқга шикоят қилинади.

Пародонт касалликларида беморлар оғриқдан ташқари милк қонашига, тишларнинг кимирлаши ва баъзи ҳолларда тишларнинг тушиб кетишига шикоят қилишади.

Оғиз бўшлиғи шиллик қавати касалликларида беморлар оғзининг қуришига, шиллик қаватининг кизаришига ва яралар пайдо бўлишига ҳамда оғиздан ноҳуш хид келишига шикоят қилишади.

“Навоiazот” корхонаси ишчилари орасида учрайдиган оғиз бўшлиғи касалликлари билан оғриган беморлар даволанишда бўлган 19-55 ёш ва ундан катта бўлган ёшдаги 1470 нафар бемор текширилди. 19 ёшдан 55 ёш ва ундан катта бўлган беморларга кимёвий ишлаб чиқаришдаги захарланишлар ҳавфи юқори, деб ҳисобланган. Беморларнинг ёш даражалари ЖССТ таснифига кўра тузилган (1 жадвал). 19 дан 29 ёшгача бўлган ёш гуруҳини 568 нафар (38,6%), 30-39 ёш гуруҳини 354 нафар (24,1%) бемор ташкил қилди, 450 нафар бемор 40-54 ёш (30,6%), 98 нафар бемор 55 ёш ва ундан катта (6,67 %) диапазонида бўлди.

Беморларнинг ўртача ёши 30±39 ёш. Келтирилган маълумотлардан (1-жадвал) кўриниб турибдики, “Навоiazот” корхонаси ишчилари орасида учрайдиган оғиз бўшлиғи касалликларига чалинган беморлар 19-55 ёш ва ундан катта ёш оралиғидаги 1470 нафар бемор бўлди (90,1%). Назорат гуруҳи ёш бўйича асосий гуруҳ билан мос бўлди.

Бунинг учун жойлардаги санитария – эпидемиология назорат маркази ходимлари томонидан хар йили режали олиб бориладиган текшириш натижалари ўрганилади. Кейин хар хил хасталикларга чалинган ишчиларнинг оғиз бўшлиғи ҳолати ва юз-жағ соҳаси баҳоланади. Бунда кўриш, беморларнинг шикоятларини эшитиш, оғиз бўшлиғи шиллик қаватидаги , пародонт, лаб, лунж соҳасидаги ўзгаришлар аниқланади ҳамда махсус ва қўшимча текшириш усуллари ўтказилади.

Умумий анамнезни ўрганиш бемор организмидаги умумий касалликларнинг оғиз бўшлиғи аъзоларига таъсир қилиш даражасини аниқлашда ёрдам беради. Чунки оғиз бўшлиғидаги ўзгаришлар бемор организмидаги кузатилаётган умумий йўлдош касалликларнинг бир белгиси сифатида намаён бўлиши мумкин. Бундан ташқари бемор организмидаги умумий касалликларни аниқлаш беморга ўтказилиши режалаштираётган маҳаллий оғриқсизлантиришда ишлатиладиган анестетикларни танлашда кўрсатмалари ва қарши кўрсатмаларини аниқлашда ёрдам беради.

Махсус анамнез йиғиш эса беморларнинг юз-жағ соҳасига тегишли бўлган шикоятларини ўрганишни ўз олдига мақсад қилиб қўяди. Бунинг учун беморларга ўз шикоятлари ҳақида гапириб бериш назарда тутилади ва уларнинг қачон пайдо бўлганлиги, сабаби ва кечиш хусусиятларини билиш мақсадида қўшимча саволлар берилади.

Беморларнинг врач – стоматолог хузурига мурожат қилишдан асосий сабаблардан биттаси бу оғриқдир. Оғриқ бўлиши мумкин: тиш касалликларида (қарис, нокариоз жароҳатлар, пульпит, периодонтит), парадонт (гингивит, пародонтит, пародонтоз) ва оғиз бўшлиғи шиллик қавати (стоматитлар) соҳасида ҳамда оғриқ бўлиши мумкин юз – жағ қисмида, масалан миокард инфаркти, остеохондроз касалликларининг белгиси сифатида оғриқнинг қайси касалликка хослигини аниқлаш мақсадида унинг хусусияти ўрганилади.

Тиш қарисеи ва нокариоз касалликларида тиш соҳасида ташқи таъсиротлар (механик, термик, ва кимёвий) таъсирида оғриқ бўлади ва таъсир тугаши билан оғриқ тўхтайд.

Пульпитда оғриқ сабабсиз, кечаси бўладиган ва ташқи таъсиротлар таъсирида кучайиб кетадиган оғриқга шикоят қилинади.

Периодонтит касаллигида эса оғриқ доимий равишда, лўқиллаб оғрийдиган ва тишлаганда кучайиб кетадиган оғриқга шикоят қилинади.

Пародонт касалликларида беморлар оғриқдан ташқари милк қонашига, тишларнинг қимирлаши ва баъзи холларда тишларнинг тушиб кетишига шикоят қилишади.

Кимёвий заҳарланиш натижасида келиб чиқадиган оғиз бўшлиғи касалликлари мавжуд бўлган беморларда ўтказилган тадқиқот натижаларида беморларни назорат гуруҳидаги беморлар билан қиёсий ўрганилишида оғиз бўшлиғида асосий стоматологик касалликлари учрашининг юқори аҳамиятли частотаси белгиланди. Кимёвий заҳарланиш натижасида келиб чиқадиган оғиз бўшлиғи касалликлари мавжуд бўлган беморларда асосий стоматологик касалликларни аниқлаш кўрсаткичлари назорат гуруҳидаги беморлар билан таққослаганда асосий стоматологик касалликларнинг аҳамиятли юқори частотада учрашини кўрсатди. Лекин кимёвий заҳарланиш натижасида келиб чиқадиган оғиз бўшлиғи касалликлари мавжуд бўлган беморларда, ҳам назорат, ҳам асосий заҳарланиши бўлган беморлар билан таққослаганда айниқса юқори [1.3.5.7.9.11.13.15.17.19].

Кимёвий заҳарланиш натижасида келиб чиқадиган оғиз бўшлиғи касалликлари мавжуд бўлган беморларда қариснинг интенсивлиги ҳам биринчи, ҳам иккинчи ёш гуруҳида назорат гуруҳининг беморларидан олинган маълумотлар билан таққослаганда ишончли юқори бўлди. Биринчи ёш гуруҳида КПУ+кп 5,19±0,10 га, иккинчи гуруҳда - 5,21±0,10 га тенг бўлди. Назорат гуруҳида мос равишда 2,14±0,06 ва 1,95±0,04. Ўтказилган тадқиқотлар кимёвий заҳарланиш натижасида келиб чиқадиган оғиз бўшлиғи касалликлари мавжуд бўлган беморларда ўрганилаётган иккала гуруҳда ҳам қарис кўрсаткичларининг юқори тарқалганлиги ва интенсивлигини исботлаб берди. Шуни айтиб ўтиш керакки, доимий тишларга қарис эрта ва агрессив кечиби, пулит ва периодонтит каби қарис асоратларининг қисқа вақтда ривожланади, бунда асосий касалликнинг кучли, яллиғланишга қарши терапияси фониде деярли аломатларсиз кечади. Қарис касаллиги билан зарарланишнинг бошланиши доимий тишлар чиқиш даври ёки тишлар чиқишининг биринчи йилида бўлиши, шунингдек доимий тишлар тож қисмларида бир нечта қариоз коваклар мавжудлиги белгиланди.

Оғиз бўшлиғи касалликлари мавжуд бўлган беморларда сўнгги йилларда оғиз бўшлиғи аъзолари ва тўқималарида касалликларнинг ривожланишини фақат даволаш чоралари билан тўхтатиш қийинлиги, баъзан эса имконсизлиги маълум. Шу сабабдан асосий стоматологик касалликларнинг профилактикаси бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалиётга кенг тадбиқ қилиш зарур. Беморларда оғиз бўшлиғи гигиенасига бағишланган кўп сонли омалаштирилган маълумотларга ва замонавий бозорда турли-туман гигиена воситаларининг мавжудлигига қарамадан, аҳолининг жуда катта қисмида оғиз бўшлиғи гигиенасининг ҳолати қониқарсизлигича қолмоқда. Кимёвий заҳарланиш натижасида келиб чиқадиган оғиз бўшлиғи касалликлари мавжуд бўлган беморларнинг оғиз бўшлиғида гигиена ҳолатининг ўрганилиши 6-жадвалда келтирилган. Оғиз бўшлиғи гигиенасининг даражасини ўрганиш аксарият беморлар биринчи ёш гуруҳида жуда паст даражада эканлигини кўрсатди. Агар асосий гуруҳидаги беморларда фақат 1 нафар (3,26%) бемор оғиз бўшлиғининг яхши даражаси, 3 нафар (9,68%) бемор эса қониқарли даражага эга бўлган бўлса, қолган 7 (22,58%) нафар бемор қониқарсиз ва 11 (35,48%) нафар ёмон ва 9 (27,03%) нафар бемор жуда ёмон даражага эга бўлди. Умумий қийматда 87,1% ни ташкил қилди, бу асосий гуруҳга эга беморларнинг ярмидан ортиғи, ҳатто ўрганилаётган беморларнинг асосий қисми оғиз бўшлиғи гигиенасининг жуда паст даражасига эга эканлигидан гувоҳлик қилди.

Маълумки тиш касалликларини эндодонтит даволашда тиш каналлари узунлигини аниқлаш муҳим аҳамиятга эгадир. Буни рентген ёрдамида билиш мумкин. Лекин тиш илдизининг апикал тешик соҳаси рентгенологик тасвирда яхши кўринмайди. Исботланишича апикал тешик билан тиш илдизи учи орасидаги

ўртача масофа 0,5-1 мм ни ташкил қилади. Буларни рентген ёрдамида аниқлаш жуда қийин. Шунинг учун кейинги йилларда илдиз каналлари узунлигини ва апикал тешик соҳаси ҳолатини аниқлаш учун апекс – лакация усули кенг ишлатилиб келмоқда. Бунинг учун тиш каналлари тиш пулпаси ва некротик массалардан тозаланади. Апекс – лакаторнинг актив электроди – метал файлга уланади ва пассив электрод лабга қўйилади. Файл илдиз каналига киритилиб апикал тешик томон йўналтирилганда файл учи билан апикал тешикча бўлган масофа прибор экраниде кўринади. Файл апикал тешикча етканде экранда “0” рақами кўринади, товушли сигнал бўлади ва нурли индикатор ёнади. Агар файл ҳаракати яна давом қилдирилса экранда “Е” харфи кўринади, давомли товушли сигнал бўлади ва нурли индикатор ўчади. Канал узунлиги файл учидан резинали боғламгача бўлган масофани ташкил қилади.

Апекс – лакатор тиш бўшлиғи туби ва канал деворида юз берган перфарацион тешикларни аниқлашдаям ёрдам беради.

Тиш пулпаси ҳолатини аниқлашда электроодонтодиагностика усули ишлатилади. Соғлом тиш пулпаси 2-6 мкА электр токига таъсир қилади. Пульпа тўқимасида яллиғланиш жараёни бошланиши билан электр токига таъсирчанлиги камаяди. Тиш қаттиқ тўқимасининг ноқариоз касалликларида ва учламчи нерв толасининг невралгия касаллигида пульпа тўқимаси 2 мкА кам бўлган электр токига таъсир қилади. Қарис касаллигининг доғ шаклига юза қариседа пульпа тўқимаси 2-6 мкА электр токига, ўрта қариседа 7-12 мкА га, чуқур қариседа 13-25 мкА га, ўткир ўчоқли пульпитда 26-35 мкА га, ўткир диффуз пульпитда 36-50 мкА га, сурункали пульпитларда 51-100 мкА га таъсир қилади. Агар пульпа тўқимаси 100 мкА дан юқори токга таъсир қилса бу унинг некрозга учраганидан далолат беради ва периодонт тўқимаси реакция бераётган бўлади.

Электроодонтодиагностика усули тишларга анестезия қилинганда, ёш болаларга, тиш илдизлари охиригача ривожланмаганда ва асаб касалликларида қилинмайди.

Стоматология амалиётида оғиз бўшлиғи касалликларига ташхис қўйишда қўшимча функционал синамалар ишлатилади.

Олдрич синамаси. Бу синама оғиз бўшлиғи шиллик қаватида ёширин шиш борлигини аниқлаб беради.

Гистамин синамаси. Бу синама бемор организмнинг гистаминга сезгирлигини аниқлаб беради. Бу эса аллергия реакция учун муҳим аҳамиятга эгадир.

Шиллер – Писарев синамаси. Бу синама милк тўқимасида яллиғланиш даражасини аниқлаб беради.

Яснновский синамаси. Бу синама оғиз бўшлиғидаги лейкоцитлар эмиграциясини ва эпителий хужайраларининг микдорини баҳолашда ишлатилади.

Ковецкий синамаси. Оғиз бўшлиғи тўқимасининг фагоцитар фаолигини ва регенератив хусусиятларини аниқлаб беради.

Ротгер синамаси. Оғиз бўшлиғи тўқимасининг аскорбин кислотага тўйинганлигини аниқлаб беради.

Биомикроскопия. Бу услуб оғиз бўшлиғи шиллик пардасидаги микроциркуляция ҳолатини, томилар архитектоникасини визуал кузатиб аниқлашда ишлатилади.

Чайнов синамаси. Чайнов аппаратининг чайнов самардорлигини баҳолайди.

Полярграфия. Бу услуб оғиз бўшлиғи тўқимасининг кислород билан тўйиниш (PO_2) даражасини аниқлаб беради.

Репародонтография. Пародонт тўқимасида қон айланиш ҳолатини аниқлаб беради.

Хулоса. Юқорида келтирилган маълумотларни инобатга олиб шундай хулоса қилиш мумкинки, “Навоиозот” кимёвий саноати мисолида Марказий Осиё минтақасида жойлашган бошқа кимёвий саноатлари ишчиларининг оғиз бўшлиғи тўқималарига стоматологик жиҳатдан баҳо бериш учун келтирилган текшириш усулларини тавсия қилиш мумкин. Улар ишчилар оғиз бўшлиғи ҳолатини меҳнат шароити билан боғлаб ўрганишда ва кейинчалик шунга мос равишда уларда учрайдиган стоматологик касалликларни даволаш ва олдини олиш чора – тадбирларини ишлаб чиқишда жойларда ишлаётган врач – стоматологларга кўрсатма бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Buzrukzoda Javokhirxon Davron. "Combined Application of Osteoplastic Material in the Bone Defects Treatment." Eurasian Medical Research Periodical 7 (2022): 208-211. Veis A. (Ed.) The chemistry and biology of mineralized connective tissue. Elsevier, New York, 1981, p.377-387.
2. Ibragimova F.I. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents // European science review, Vienna, Austria. - № 3-4, 2016, - p.178-179. (14.00.00; №19)
3. Ibragimova F.I., Jumатов U.J., Idiev G.E. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers // European science review, Vienna, Austria. - № 9-10, 2014, - p.31-32. (14.00.00; №19)
4. Ibragimova F.I., Jumатов U.J., Idiev G.E., Saidov A.A. Sintetik yuvish va tozalash vositalarini ishlab-chiqarishda ishlaydigan ishchilarining og'iz bo'shlig'idagi shilliq qavati zararlanishining uchrashi va xususiyatlari // O'zbekiston tibbiyot jurnali. – Tashkent, №1, 2016, S.27-29. (14.00.00; № 8)
5. Kubaev A.S., Buzrukzoda J.D., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 162-166.
6. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
7. Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, American Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.
8. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
9. Бузрукзода Ж. Д. и др. Устранение перфорации дна верхнечелюстного синуса с применением остеопластического материала //Интернаука. – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.
10. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербакова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
11. Ибрагимов, Д. Д., и Ж. Д. Бузрукзода. "Опыт использования остеопластических материалов для пластики дефекта перфорации верхнечелюстного синуса." Материалы научно-практической конференции с международным участием «Инновационные технологии в медицине» СамГосМИ. 2018.
12. Ибрагимова Ф.И. Изучение влияния гипохлорита натрия на биохимические параметры в эксперименты // Достижения науки и образования. Ежемесячный научно-методический журнал. – Россия. Иваново, 2018. -№5(27).-С.105-107.
13. Ибрагимова Ф.И., Агаева Н.А., Рахимов З.К., Сулейманов С.Ф., Астанов О.М. Микробно-иммунологические параметры у больных пародонтитом // «Стоматологиянинг долзарб муаммолари» мавзусидаги Халкаро олимлар иштироки билан Республика илмий-амалий анжумани. – Бухоро, 2012. -С.6-7.
14. Ибрагимова Ф.И., Жумаева А.А., Ражабова Д.Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей пародонта у рабочих // Наука молодых (Eruditio Juvenium) – научно-практический медицинский журнал. – Россия. Рязань, 2015.-№1(9).-С.31-36.
15. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж. Поражения слизистой оболочки полости рта у работающих в производстве синтетических моющих и чистящих средств // Молодежный инновационный вестник. Научно-практический журнал. – Россия. Воронеж, 2016. - Том V, №1. -С.193-194.
16. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж., Идиев Г.Э., Саидов А.А. Влияние вредных факторов производства синтетических моющих и чистящих средств на клинко-функциональные показатели полости рта рабочих // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4(80), 2014, С. 90-91. (14.00.00. №19)
17. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж., Хотамов Ю.Э. Клинико-функциональное обоснование применения физиотерапевтических вмешательств при хроническом генерализованном пародонтите у рабочих производства кислот, химического волокна и аммиачных соединений // O'zbekiston tibbiyot jurnali. – Тошкент, №1, 2014, С.27-29. (14.00.00; №8)
18. Ибрагимова Ф.И., Замонова Г.Ш. Влияние вредных факторов производства на клинко-функциональные показатели полости рта рабочих // Символ науки. Международный научный журнал. – Россия. Уфа, 2016. -№8.-С.181-182.
19. Ибрагимова Ф.И., Замонова Г.Ш. Оценка некоторых функциональных показателей полости рта рабочих производства сырьевых компонентов для синтетических моющих средств // Молодежный инновационный вестник. Научно-практический журнал. – Россия. Воронеж, 2016. -Том V, №1. -С.191-193.
20. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э. Действие гипохлорита натрия (ингредиента синтетических моющих средств) на активность окислительно-восстановительных ферментов, и её коррекция введением растительных препаратов в эксперименте // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4.1(98), 2017, С. 52-53. (14.00.00; №19)
21. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э. Оценка параметров полости рта у работников химического предприятия // Вестник. Проблемы биологии и медицины. Украинская академия наук. - Украина, 2013.-№3, том2(103).-С.315-317.
22. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э. Состояние здоровья у рабочих производства синтетических моющих и чистящих средств // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №1(68), 2012, С. 66-67. (14.00.00; №19)
23. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э., Нуров Н.Б. Состояние иммунологической реактивности полости рта у рабочих производства синтетических моющих средств // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4.1(78), 2013, С. 41-42. (14.00.00. №19)
24. Ибрагимова Ф.И., Нусратов У.Г., Идиев Г.Э., Жуматов У.Ж. Применении низкочастотного ультразвука в комплексном лечении лейкоплакии слизистой оболочки полости рта у рабочих химической промышленности // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4.1(78), 2013, С. 84-85. (14.00.00. №19)
25. Ибрагимова Ф.И., Пудяк В.Е., Сулейманов С.Ф., Нурова Ш.Н. Показатели иммуномикробиоценоза у больных генерализованным пародонтитом, занятых на производстве бытовой химии // «Стоматологиянинг долзарб муаммолари» мавзусидаги Халкаро олимлар иштироки билан Республика илмий-амалий анжумани. – Бухоро, 2012. -С.106-107.

26. Ибрагимова Ф.И., Ражабова Д.Б., Жумаева А.А. Возникновение заболеваний пародонта у рабочих производства современных синтетических моющих и чистящих средств // Электронный периодический научный журнал -«SCI-ARTICLE.RU». – Россия. Москва, 2015. -№18.-С.51-54.
27. Ибрагимова Ф.И., Садиков А.У. Особенности влияния гипохлорита натрия на углеводно-энергетический обмен слизистой оболочки рта и крови лабораторных животных // Stomatologiya – Ташкент, №4(65), 2016, С. 81-87. (14.00.00; №12)
28. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000